

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A. Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A. Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G. Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

ISSN: 2181-9904
www.tadqiqot.uz**БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ**
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 616.724-009.7-06:616.89]-07

NURITDINOV Ulugbek Akbarovich
FATTAKHOV Ravshan Abdurashidovich
DSc
Samarkand State Medical University
Tashkent State Dental Institute**ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC**

For citation: Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan. Assessment of the quality of life of patients with unilateral anterior disclosion of the TMJ articular disc // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.238-244

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605541>**ANNOTATION**

The article contains information on assessing the quality of life of patients diagnosed with “unilateral anterior dislocation of the TMJ articular disc”, carried out before, during and after completion of the proposed treatment.

Keywords: temporomandibular joint, WHOQOL-BREF, TMJ disc dislocations, quality of life.

НУРИТДИНОВ Улуғбек Акбарович
ФАТТАХОВ Равшан Абдурашидович
DScСамаркандский государственный медицинский университет
Ташкентский государственный стоматологический институт**ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ОДНОСТОРОННИМ ПЕРЕДНИМ ВЫВИХОМ СУСТАВНОГО ДИСКА ВНЧС****АННОТАЦИЯ**

Статья содержит информацию об оценке качества жизни пациентов с диагнозом «односторонний передний вывих суставного диска ВНЧС», проведенной до, во время и по завершении предлагаемого лечения.

Ключевые слова: височно-нижнечелюстной сустав, «WHOQOL-BREF», вывихи дисков ВНЧС, качество жизни.

НУРИТДИНОВ Улуғбек Акбарович
ФАТТАХОВ Равшан Абдурашидович
DSc

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд, Ўзбекистон

ЧПЖБ ДИСКИНИ БИР ТОМОНЛАМА ЧИҚИБ КЕТГАН БЕМОРЛАРНИНГ ХАЁТ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада тавсия этилган даволанишдан олдин, давомида ва ундан кейин ўтказилган «ЧПЖБ дискининг бир томонлама олдига чиқиб кетиш» ташхиси билан беморларнинг хаёт сифатини баҳолаш бўйича маълумотлар мавжуд.

Калит сўзлар: Чакка-пастки жағ бўғим, WHOQOL-BREF, ЧПЖБ диски чиқиб кетиши, хаёт сифати.

Введение. Дисфункции ВНЧС весьма распространены среди населения на настоящий момент, одним из осложнений данной патологии можно считать снижения качества жизни лиц, страдающих от нее. Лечение вывихов дисков ВНЧС помимо уменьшения боли должно сопровождаться обязательным улучшением качества жизни

Цель исследования: изучить влияние предлагаемого лечения капями на качество жизни пациентов с диагнозом «односторонний передний вывих суставного диска ВНЧС».

Материалы и методы. Контингент обследуемых состоял из 52 лиц обоих полов, 22 из них разного возраста (25-60 лет) с выявленными вывихами дисков ВНЧС с диагнозом «односторонний передний вывих суставного диска ВНЧС», 30 человек составила контрольная группа практически здоровых лиц сходного возраста, без вывихов диска ВНЧС. Контрольная группа была сформирована из пациентов, обследованных на МР- томографе по поводу наличия у них функциональной ЛОР-патологии и при отсутствии соматических болезней.

Полость рта у всех обследованных лиц на момент включения в исследование была санирована, все пломбы полностью соответствовали клинико-лабораторным требованиям, дефектов зубных рядов, проявлений системных заболеваний пародонта и слизистой оболочки не выявлено.

Для лечения пациентов данной группы мы использовали капу на зубной ряд верхней челюсти, что позволило восстановить высоту нижней трети лица, нормализовать положение суставных головок нижней челюсти. В лечении пациентов мы ставили целью устранение патологической привычной окклюзии, приведение головки нижней челюсти в новое, клинически обоснованное, положение в суставной ямке, стабилизацию полученных соотношений вертикальной величины окклюзии и нормализацию соотношений в горизонтальном. Нормализация соотношений, в свою очередь, приводила к восстановлению физиологического состояния функции нижней челюсти и устранению патологических симптомов.

Для определения влияния вывиха диска ВНЧС и предлагаемого лечения на качество жизни мы использовали опросник «WHOQOL-BREF» в качестве варианта быстрой и простой оценки степени тяжести. Данные, полученные в ходе обследования пациентов с помощью опросника, были статистически обработаны, проведено сравнение результатов обследования контрольной группы и пациентов с односторонним вывихом диска ВНЧС в начале лечения.

Результаты. Оценка общего качества жизни и состояния здоровья пациентов односторонним передним вывихом диска ВНЧС в начале лечения в сравнении с контрольной группой приведена в таблице 1.

Таблица 1. Значение показателей качества жизни у пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС до лечения ($M \pm m$)

Показатели	Значение показателей качества жизни, баллы	
	Контрольная группа	Пациенты с односторонним передним вывихом диска

		ВНЧС, до начала лечения
качество жизни	18,30±0,24	11,0±0,78*
состояние здоровья	16,44±0,40	9,48±0,70*
физическое и психологическое благополучие	15,89±0,38	10,64±0,67*
самовосприятие	17,86±0,32	12,58±0,62*
микросоциальная поддержка	17,02±0,24	13,83±0,40*
социальное благополучие	15,53±0,07	12,10±0,78*

Примечание.*- достоверность разницы между показателями качества жизни пациентов контрольной группы и у пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС до начала лечения.

Сравнив показатели качества жизни обследованных контрольной группы и пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС до лечения, мы пришли к выводам:

- состояние общего качества жизни у исследованных контрольной группы составил 18,30±0,24 балла, что соответствовало уровню отличного состояния. До лечения в группе с односторонним передним вывихом диска ВНЧС это значение соответствовало неудовлетворительному состоянию - 11,0±0,78 баллов. Сравнивая результаты исследованных контрольной группы и пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС до лечения, наблюдается худшее значение данного показателя в 1,7 раза. Описывая степень тяжести заболевания у пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС по сравнению с аналогичным результатом пациентов контрольной группы, мы можем утверждать, что средняя оценка восприятия общего качества жизни и здоровья до начала лечения значительно хуже;
- состояние здоровья в контрольной группе оценивается в 16,44±0,40 баллов, что соответствовало отличному состоянию. У пациентов до лечения это значение соответствовало неудовлетворительному состоянию - 9,48±0,70 баллов. Сравнивая результаты состояния здоровья в группах, мы отметили, что показатель у лиц с вывихом диска ВНЧС хуже в 1,73 раза;
- физическое и психологическое благополучие у исследованных контрольной группы оценивали в 15,89±0,38 баллов, что соответствовало отличному состоянию. У пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС до лечения оценка составила - 10,64±0,67 балла, что соответствует неудовлетворительному состоянию и этот показатель у них хуже в 1,49 раз. В физической сфере у пациентов увеличилась утомляемость, появились ощущение боли и дискомфорта, худший сон, уменьшились энергия и сила. В психологической сфере произошли следующие изменения: чувства и мышление стали отрицательнее, самооценка и концентрация снизились, появилось волнение;
- состояние сферы «самовосприятие» у лиц контрольной группы оценивали в 17,86±0,32 баллов, что соответствовало отличному состоянию. У пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС это значение составляло 12,58±0,62 баллов - неудовлетворительное состояние, что в 1,41 раза хуже показателя по сравнению с исследованными контрольной группой. Уровень самовосприятия у пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС значительно хуже - уменьшилась повседневная активность, работоспособность, появилась осознанная потребность в лечении;
- состояние микросоциальной поддержки у исследованных контрольной группы оценивалось в 17,02±0,24 баллов, что соответствовало отличному состоянию, у пациентов же до лечения оценивалось в 13,83±0,40 баллов, что соответствовало неудовлетворительному состоянию. Следовательно, по сравнению с контрольной группой у пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС этот показатель хуже 1,23 раза. Хуже социальные взаимоотношения, восприятие взаимоотношений в коллективе, друзей, семьи;
- состояние показателя «социальное благополучие» исследованных контрольной группы выявлялось на уровне 15,53±0,07 баллов, что соответствовало отличному состоянию.

У пациентов до лечения это значение составляло $12,10 \pm 0,78$ балла, что соответствовало неудовлетворительному состоянию и было хуже показателя контрольной группы в 1,28 раз. Восприятие социального благополучия (быт, благополучие, безопасность, доступность и качество медицинской и социальной помощи, финансовые ресурсы, экология, возможность обучения, доступность информации) в таком ракурсе свидетельствует об ухудшении самочувствия пациентов.

Через 6 недель после начала лечения при объективном обследовании у пациентов во время открывания рта боль в области проекции ВНЧС с одной стороны, усиливавшаяся во время приема пищи, уменьшилась. В некоторых случаях уменьшилось количество проявлений болевых ощущений и иррадиация в другие отделы головы и шеи. Они стали более кратковременными и проходили быстрее, чем до лечения.

При открывании рта во всех случаях девиация нижней челюсти и смещение межрезцово́й линии нижней челюсти по отношению к верхней челюсти остались на том же уровне, что и лечение.

В целях определения влияния лечения на качество жизни пациентов с вывихом диска ВНЧС мы повторно использовали опросник «WHOQOL-BREF». Данные, полученные с помощью опросника, были статистически обработаны, проведено сравнение результатов обследования, выполненных через 6 недель после начала лечения.

Проведено сравнение результатов обследования у пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС в начале и через 6 недель после лечения приведены в таблице 2.

Таблица 2. Значение показателей качества жизни пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС через 6 недель от начала лечения ($M \pm m$)

Показатели	До лечения	Через 6 недель от начала лечения
качество жизни	$11,0 \pm 0,78^*$	$14,18 \pm 0,90$
состояние здоровья	$9,48 \pm 0,70^*$	$12,28 \pm 0,65$
физическое и психологическое благополучие	$10,64 \pm 0,67^*$	$13,26 \pm 0,47$
самовосприятие	$12,58 \pm 0,62^*$	$16,63 \pm 0,34^*$
микросоциальная поддержка	$13,83 \pm 0,40^*$	$17,78 \pm 0,41$
социальное благополучие	$12,10 \pm 0,78^*$	$15,99 \pm 0,15$

Примечание.*- достоверность разницы между показателями качества жизни испытуемых пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС на время первичного обследования и через 6 недель после лечения.

Сравнив показатели качества жизни пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС, обследованных в начале лечения и через 6 недель от начала лечения, мы можем сделать выводы:

- показатель качества жизни у пациентов до начала лечения, который выявлялся на уровне $11,0 \pm 0,78$ баллов и соответствовал неудовлетворительному состоянию, в процессе лечения увеличился до $14,18 \pm 0,90$ баллов и стал соответствовать удовлетворительному состоянию. Следовательно, по сравнению с состоянием в начале лечения общее качество жизни у пациентов через 6 недель незначительно улучшилось;
- состояние здоровья у пациентов этой группы в начале лечения оценивалось в $9,48 \pm 0,70$ баллов, что соответствовало неудовлетворительному состоянию. В процессе лечения это значение увеличилось до $12,28 \pm 0,65$ баллов и теперь соответствовало удовлетворительному. Следовательно, сравнивая результаты «состояния здоровья» до и в процессе лечения у пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС, мы можем отметить, что этот показатель улучшился;
- состояние «физическое и психологическое благополучие» у пациентов этой группы

в начале лечения оценивалось в $10,64 \pm 0,67$ баллов, что соответствовало неудовлетворительному состоянию. В процессе лечения показатель изменился до $13,26 \pm 0,47$ балла, и это значение соответствовало удовлетворительному состоянию. Следовательно, сравнивая результаты физического и психологического благополучия до и в динамике лечения пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС, мы можем констатировать, что этот показатель также улучшился;

- состояние уровня самовосприятия у пациентов этой группы в начале лечения оценивалось в $12,58 \pm 0,62$ баллов, и это значение соответствовало неудовлетворительному состоянию. В процессе лечения оно выросло до $16,63 \pm 0,34$ баллов, что стало соответствовать хорошему состоянию. Следовательно, сравнивая результаты сферы «самовосприятие» до и во время лечения пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС, отмечаем, что этот показатель улучшился в 1,32 раз;

- состояние «микросоциальной поддержка» у пациентов этой группы в начале лечение мы оценивали в $13,83 \pm 0,40$ баллов, что соответствовало неудовлетворительному состоянию. В процессе лечения это значение изменилось до $17,78 \pm 0,41$ баллов, что соответствовало отличному состоянию. Следовательно, сравнивая результаты, относящиеся к сфере «микросоциальной поддержка» до и в процессе лечения у пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС, видим, что показатель улучшился;

- «социальное благополучие» у пациентов этой группы до начала лечения оценивалось в $12,10 \pm 0,78$ балла, что соответствовало неудовлетворительному состоянию. В процессе лечения это значение изменилось на удовлетворительное состояние, что соответствует $15,99 \pm 0,15$ баллам. Следовательно, сравнивая результаты этой сферы до и на данном этапе лечения у пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС, отмечаем, что показатель также улучшился.

Таким образом, описывая тяжесть заболевания, заключаем, что средняя оценка восприятия общего качества жизни в процессе лечения через 6 недель от его начала у пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС незначительно улучшилась. Описывая физическую сферу, мы можем констатировать, что у пациентов уменьшились утомляемость, чувство дискомфорта, улучшился сон. В психологической сфере произошли следующие изменения: чувства и мышление стали более положительными, самооценка, концентрация внимания, внешний вид улучшились, уменьшилось волнение. Уровень самовосприятия улучшился, что указывает на увеличение повседневной активности и работоспособности. Социальные взаимоотношения, восприятие окружающей среды у пациентов также стали лучше.

Результаты значений показателей, по которым оценивали качество жизни до лечения и после завершения лечения у пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС, приведены в таблице 3.

Таблица 3. Значение показателей качества жизни после завершения лечения пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС ($M \pm m$)

Показатели	До лечения	После завершения лечения
качество жизни	$11,0 \pm 0,78$	$18,54 \pm 0,42^*$
состояние здоровья	$9,48 \pm 0,70$	$17,45 \pm 0,42^*$
физическое и психологическое благополучие	$10,64 \pm 0,67$	$16,69 \pm 0,40^*$
самовосприятие	$12,58 \pm 0,62$	$18,70 \pm 0,34^*$
микросоциальная поддержка	$13,83 \pm 0,40$	$18,22 \pm 0,37^*$
социальное благополучие	$12,10 \pm 0,78$	$16,32 \pm 0,87^*$

Примечание.*- достоверность разницы между показателями на время первичного обследования и после завершения лечения.

Анализируя показатели качества жизни у пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС до и после завершения лечения, мы можем сделать выводы:

- показатель общего качества жизни в начале лечения соответствовал неудовлетворительному состоянию - $11,0 \pm 0,78$ баллов. После лечения это значение увеличилось до $18,54 \pm 0,42$ балла, что соответствовало состоянию хорошего. Следовательно, по сравнению с состоянием до лечения общее качество жизни у пациентов после лечения улучшилось в 1,68 раза;

- состояние здоровья у пациентов этой группы в начале лечения оценивали в $9,48 \pm 0,70$ баллов, что соответствовало неудовлетворительному состоянию. После лечения это значение увеличилось до $17,45 \pm 0,42$ баллов, что соответствовало «хорошему» состоянию. Следовательно, сравнивая результаты состояния здоровья до и после лечения пациентов с односторонним передним вывихом ВНЧС, мы можем констатировать, что этот показатель улучшился в 1,84 раза;

- состояние физического и психологического благополучия у пациентов этой группы в начале лечения оценивалось в $10,64 \pm 0,67$ баллов, что соответствовало неудовлетворительному состоянию. После лечения это значение стало соответствовать «хорошему» состоянию - $16,69 \pm 0,40$ балла, что при сравнении указывало на улучшение этого показателя в 1,56 раза;

- состояние уровня самовосприятия у пациентов этой группы в начале лечения оценивалось в $12,58 \pm 0,62$ баллов (неудовлетворительное состояние). После лечения он достиг $18,70 \pm 0,34$ баллов и значение стало соответствовать «хорошему» состоянию. Итак, сравнивая результаты показателя сферы «уровень независимости» до и после лечения у пациентов с односторонним передним вывихом ВНЧС, констатируем, что он улучшился в 1,48 раз;

- состояние сферы «микросоциальная поддержка» у пациентов этой группы в начале лечения равнялось $13,83 \pm 0,40$ баллам, что соответствовало неудовлетворительному состоянию. После лечения это значение возросло до $18,22 \pm 0,37$ баллов и соответствует «хорошему» состоянию. Сравнив результаты показателя сферы «микросоциальная поддержка» до и после лечения, мы установили, что он улучшился в 1,3 раза;

- состояние социального благополучия у пациентов этой группы в начале лечения равнялось $12,10 \pm 0,78$ баллам и это соответствовало неудовлетворительному состоянию. После лечения это значение изменилось до $16,32 \pm 0,87$ баллов и стало соответствовать «хорошему» состоянию. Сравнив показатели результатов этой сферы до и после завершения лечения, мы отметили его улучшение в 1,35 раз.

Таким образом, описывая степень тяжести заболевания по данным опросника, подводим итоги, что средняя оценка восприятия общего качества жизни после лечения у пациентов с односторонним передним вывихом диска ВНЧС значительно улучшилась. Оценивая физическую сферу, можно констатировать, что значительно снизилась утомляемость, исчезло чувство боли и дискомфорта, нормализовался сон, увеличились энергия и сила. В психологической сфере произошли следующие изменения: чувства и мышление стали более положительными, самооценка, концентрация, внешний вид улучшились, исчезло волнение. Уровень самовосприятия значительно улучшился, увеличилась повседневная активность, работоспособность, исчезла потребность в лечении. Микросоциальная поддержка - восприятие взаимоотношений в коллективе, с товарищами, в семьях улучшились. Социальное благополучие - восприятие окружающей среды улучшилось, что свидетельствует о восстановлении общего самочувствия пациентов.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Olsson B, Bergamaschi IP, Kuchler EC, Sebastiani AM, Dos Santos Trento G, da Costa DJ, Rebellato NLB, Scariot R. Quality of Life and Temporomandibular Disorders in Patients With Skeletal Class III Malocclusion With Cleft Lip and Palate. *Cleft Palate Craniofac J.* 2022 Nov;59(11):1391-1399. doi: 10.1177/10556656211043429.
2. Tavares LF, Gadotti IC, Melo RA, Moura ABG, Ferreira LM, Figueiredo-Ribeiro KMOB.

Quality of life and level of physical activity of individuals with temporomandibular disorders with and without otological symptoms: Secondary analysis of a cross-sectional study. *Physiother Res Int.* 2024 Jul;29(3):e2104. doi: 10.1002/pri.2104.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000